

TRAVELING TOOLS

Diversitätssensible Methodenkoffer

Für die frühkindliche Bildung in
Kindertagesstätten, Grundschulen und
Horten in Dresden

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Gefördert durch

STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES
UND GESELLSCHAFTLICHEN
ZUSAMMENHALT

Dieses Begleitheft ist Teil des Methodenkoffers »traveling tools«.

Das Logo für das Projekt »traveling tools« wurde gestaltet von Anna Lena Gutwenger, Studentin der Fakultät Design (annalenagutwenger.myportfolio.com).

Herausgeber*in: Fachhochschule Dresden (FHD)

www.fh-dresden.eu

Autorin: Profⁱⁿ Drⁱⁿ Alexandra Geisler

+49 351 44 45 438

a.geisler@fh-dresden.eu

Erscheinungsdatum: 1. Auflage Dezember 2023

INHALT

1	Einleitung
2	Ausleihe
3	Diversitätssensible Methodenkoffer Inhalte der Koffer für Kita und Hort
4	Kurzvorstellung Kinderbücher
5	Kurzvorstellung Fachbücher
6	Kurzvorstellung Spiele/ Methoden
7	Kurzvorstellung Kreatives
8	Kurzvorstellung Puppen
9	Wichtiges zum Weiterlesen

Inhalt

Kindertagesstätte und Hort (Grundschule)

Der Methodenkoffer beinhaltet:

- 50 Kinderbücher
- 4 Fachbücher
- 2 Handreichungen + weiterführende Links
- 1 Ausmalheft + Hautfarbenstifte
- 2 Puppe
- 1 Familiensalat Memory
- 1 Memory Berufe
- 1 Strategie-Box »Emotionen erkennen«
- 1 Emotiblocks
- 1 My family builders
- 1 Hosentaschen-Dialoge
- 1 Kartenset Kids Edition »Sondermoment« für Gespräche
- 1 Begleitheft
- 1 Reisetagebuch

ÜBERSICHT MATERIAL

Inhalt des Koffers für Kindertagesstätten und Horte/Grundschulen

Kinderbücher	
Titel	Autor*innen
Ada Lovelance und der erste Computer	F. Robinson
Alle behindert!	Monika Osberghaus
Alle da!: unser kunterbuntes Leben	A. Tuckermann & T. Schulz
Alle sehen eine Katze	B. Wenzel
Als Mama einmal unsichtbar war	Julia Rosenkranz
Anton und die Mädchen	O. Könnecke
AnyBody	K. v. d. Gathen & A. Kuhl
Bené, schneller als das schnellste Huhn	E. Toledo
Das rote Blatt	J. Loske
Der geheimnisvolle Ritter Namenlos	C. Funke & K. Meyer
Der Junge im Rock	K. Brichzin & I. Kuprin
Die besten Beerdigungen der Welt	U. Nilsson & E. Eriksson
Die Farbe der Haut mit allen Sinnen	J. Altevogt & T. Delarossiere
Die Flucht	F. Sanna
Die Mauer – eine Parabel	G. Macri
Ein Mädchen wie du	F. Murphy & K. Harren
Ein Junge wie du	F. & C. Murphy & K. Harren
Emmanuels Traum	L.A. Thompson & S. Qualls
Es ist Platz für mich da	M. Georg
Esst Ihr Gras oder Raupen? Zweisprachig	C. Schmitz-Weicht & K. Schmitz
Frag mich	A. Damm
Frida Kahlo: Little People Big Dreams Mini	Little People, Big Dreams
Frieden	B. & M. Paul & E. Meza
Hallo! Das Buch der zehn Freundlichkeiten	H. Kurman & Barroux
Haselnusstage	E. Bourdier
Ich bin ein Kind und ich habe Rechte	A. Serres & A. Fronty
Ich bin Mari	S. & A. Dietz & S. Gaymann
Irgendwie Anders	K. Cave & C. Riddell
Jede*r kann was!	M. v. Wegen & N. Wienkämpfer
Klein	S. Wirsén
Little Leaders - mutige Frauen der Schwarzen Geschichte	V. Harrison
Machtworte	C. Ballaschk & M. Elsner & C. Johann & E. Weber & K. Schmitz
Männer weinen	J. Howley
Marwans Weg	P. de Arias & L. Borràs
Meine Crew - Das diverse Freund*innenbuch	A. Dittmann & A. Lisicki-Hehn
Onkel Flores. Eine ziemlich wahre Geschichte aus Brasilien	E. Toledo
Papas Arme sind ein Boot	S. E. Lunde & O. Torseter
Sigurd und die starken Frauen – Eine Wikingergeschichte	J. Nymphius & V. Fredrich
The proudest blue	I. Muhammad & S. K. Ali
Von wegen Bienchen & Blümchen	C. Müller & S. Siegl & E. C. Völker
Was WÜRDEst Du tun?	K. Gruß & T. Krejtschi

ÜBERSICHT MATERIAL

Wasims Weste: Kindern Flucht und Trauma erklären	C. Tilly & A. Offermann
Weltkugel 1: Wie ist es, wenn man arm ist?	L. Spilsbury & H. Kai
Weltkugel 2: Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat?	C. Roberts & H. Kai
Weltkugel 3: Wie ist es, wenn es Krieg gibt?	L. Spilsbury & H. Kai
Weltkugel 4: Wie ist es, wenn man anders ist?	L. Spilsbury & H. Kai
Wenn der Löwe brüllt	N. Siege & B. Nascimbeni
Wie Lotta geboren wurde	C. Schmitz-Weicht & K. Schmitz
Wir sind hier	K. Maclear & R. Kheiriyeh
Wie heiraten eigentlich Trockennasenaffen	I. Voigt & J. Gleich

Fachbücher	
Titel	Autor*innen
Einfach können - Diskriminierungsfreie Sprache	Oda Stockmann
Empowerment als Erziehungsaufgabe. Praktisches Wissen für den Umgang mit Rassismuserfahrungen	N. Madubuko
Machtgeschichten	A. S. Winkelmann
Wie erkläre ich Kinder Rassismus? Rassismussensible Begleitung und Empowerment von klein auf	J. Apraku

Handreichungen	
Titel	Autor*innen
Wenn Diskriminierung nicht in den Kummerkasten passt Eine Arbeitshilfe zur Einführung von diskriminierungssensiblen Beschwerdeverfahren in der Kita	A. Backhaus, B. Wolter
Bücherliste zum Thema Adultismus	Fachstelle Kinderwelten

Methoden	
Titel	Herausgeber*innen
Familiensalat – ein Viele-Familien-Memory - 32 Bildkarten mit 16 Paaren	Atelier 9 3/4
Gendergerechtes Memory Berufe „Mémo de l'égalité“ - Karten & Anleitung in Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und Niederländisch - 48 Karten für Gleichberechtigung, 24 Memory-Paare - Empfohlenes Alter: ab 4 Jahren	Topla
Hosentaschen-Dialoge - Kognitiv anregende Dialoge initiieren	Wamiki
Ein Kartenspiel mit 7 Familien wie aus dem "echten" Leben. - Karten & Anleitung in Englisch, Deutsch, Spanisch & Französisch - mit 2-6 Menschen spielbar - Altersempfehlung: ab 4 Jahren - Spielzeit 15+ Minuten	My family builders
Strategie-Box „Emotionen erkennen“ - 30 Emotions-Karten mit 10 verschiedenen Emotionen - Jede Emotion in 3 unterschiedlichen Stufen - Handreichung verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch...)	Timetex
Sondermoment Kartenset Kids Edition - kreativer Gesprächsschatz	Sondermoment

ÜBERSICHT MATERIAL

<ul style="list-style-type: none"> - 42 Karten mit über 80 kreativen Fragen und interaktiven Aufgaben - fünf Kategorien (Alltag, Gefühle, Fantasien, Reflexion und Wünsche) - 5 Karten zum Beschriften für eigene Lieblingsfragen 	
Emotiblocks <ul style="list-style-type: none"> - 6 Figuren - 6 Emotionskärtchen - mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten 	Miniland Educational

Kreatives	
Titel	Herausgeber*innen
8 Hautfarben-Wachsmaler	HAUTFARBEN
Das vielfältige Ausmalbuch	KiDs Power

Puppen	
Titel	Autor*innen
Basil	Rubens Mini Ecobuds
Flora	Rubens Mini Ecobuds

ÜBERSICHT MATERIAL

nicht im
Koffer

Empfehlung
Kita

Empfehlung
Hort

Inhalt des Koffers nach ungefährender Altersempfehlung

Kinderbücher		
Titel	Kita	Hort
Ach, das ist Familie?!		
Ada Lovelance und der erste Computer		
Alle behindert!		
Alle da!: unser kunterbuntes Leben		
Alle sehen eine Katze		
Als Mama einmal unsichtbar war		
Anton und die Mädchen		
AnyBody		
Bené, schneller als das schnellste Huhn		
Das rote Blatt		
Der geheimnisvolle Ritter Namenlos		
Der Junge im Rock		
Die besten Beerdigungen der Welt		
Die Farbe der Haut mit allen Sinnen		
Die Flucht		
Die Mauer – eine Parabel		
Ein Mädchen wie du		
Ein Junge wie du		
Emmanuels Traum		
Es ist Platz für mich da		
Esst Ihr Gras oder Raupen? Zweisprachig		
Frag mich		
Frida Kahlo: Little People Big Dreams Mini		
Frieden		
Hallo! Das Buch der zehn Freundlichkeiten		
Haselnusstage		
Ich bin ein Kind und ich habe Rechte		
Ich bin fast genau wie du		
Ich bin Mari		
Irgendwie Anders		
Jede*r kann was!		
Klein		
Little Leaders - mutige Frauen der Schwarzen Geschichte		
Machtworte		
Männer weinen		
Marwans Weg		
Maxime will ein Geschwister		
Meine Crew - Das diverse Freund*innenbuch		
Mimis kunterbunte Welt		
Mimmi und der Bestimmertag		
Mulgheta		

ÜBERSICHT MATERIAL

Nelly und die Berlinchen – Rettung auf dem Spielplatz		
Onkel Flores. Eine ziemlich wahre Geschichte aus Brasilien		
Papas Arme sind ein Boot		
Sigurd und die starken Frauen – Eine Wikingergeschichte		
The proudest blue		
Traumberufe - Wymarzone zawody		
Von wegen Bienchen & Blümchen		
Wanda Walfisch		
Was WÜRDEst Du tun?		
Wasims Weste: Kindern Flucht und Trauma erklären		
Weltkugel 1: Wie ist es, wenn man arm ist?		
Weltkugel 2: Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat?		
Weltkugel 3: Wie ist es, wenn es Krieg gibt?		
Weltkugel 4: Wie ist es, wenn man anders ist?		
Wenn der Löwe brüllt		
Wer ist die Schnecke Sam?		
Wie Lotta geboren wurde		
Wir sind hier		
Wie heiraten eigentlich Trockennasaffen		

Methoden		
Titel	Kita	Hort
Familiensalat – ein Viele-Familien-Memory - 32 Bildkarten mit 16 Paaren		
Gendergerechtes Memory Berufe „Mémo de l’egalité“ - Karten & Anleitung in Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und Niederländisch - 48 Karten für Gleichberechtigung, 24 Memory-Paare - Empfohlenes Alter: ab 4 Jahren		
Hosentaschen-Dialoge - Kognitiv anregende Dialoge initiieren		
Ein Kartenspiel mit 7 Familien wie aus dem “echten” Leben. - Karten & Anleitung in Englisch, Deutsch, Spanisch & Französisch - mit 2-6 Menschen spielbar - Altersempfehlung: ab 4 Jahren - Spielzeit 15+ Minuten		
Strategie-Box „Emotionen erkennen“ - 30 Emotions-Karten mit 10 verschiedenen Emotionen - Jede Emotion in 3 unterschiedlichen Stufen - Handreichung verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch...)		
Sondermoment Kartenset Kids Edition - kreativer Gesprächsschatz - 42 Karten mit über 80 kreativen Fragen und interaktiven Aufgaben - fünf Kategorien (Alltag, Gefühle, Fantasien, Reflexion und Wünsche) - 5 Karten zum Beschriften für eigene Lieblingsfragen		
Emotiblocks - 6 Figuren - 6 Emotionskärtchen - mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten		

EINLEITUNG zur Relevanz von Diversitätssensibilität

Sehr geehrte Leser*innen,

in jeder Kindergruppe, egal ob in der Krippe, im Kindergarten, in der Grundschule oder im Hort finden sich die verschiedensten Kinder (vgl. Wagner 2014:40). Sie sehen unterschiedlich aus, wachsen mit oder ohne Religionen auf, haben vielfältigste Charaktere, ethnische Wurzeln, Geschlechter, Nationalitäten etc. Diese Diversität sorgt dafür, dass jedes Kind als Individuum zu verstehen ist.

Nicht nur die Kinder, auch ihre Familien sind sehr verschieden, unter anderem in ihrer Zusammensetzung. Neben dem „klassischen“ Familienmodell erleben Kinder z. B. auch Patchwork-, Eineltern- oder Regenbogenfamilien.

Den in unserer Gesellschaft und in jeder Kindergruppe vorhandenen Diversitätsdimensionen, den sich verändernden Lebensweisen und den damit nicht selten einhergehenden Ängsten, Vorurteilen und Ausgrenzungen sollte frühzeitig pädagogisch offen begegnet werden.

Diese pädagogische Offenheit ergibt sich auch aus menschenrechtlicher und insbesondere aus kinderrechtlicher Perspektive. In der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) schreiben besonders die Artikel 2: Diskriminierungsverbot, Artikel 3: Wohl des Kindes, Artikel 6: Recht auf Leben und Entwicklung, Artikel 12: Recht auf Beteiligung und Artikel 17: Recht auf Information fest, dass Kinder die Chance bekommen sollten, sich bewusst mit der vorhandenen Vielfalt in einer Gesellschaft und ihrem Selbst auseinandersetzen zu können. Wird mit Kindern früh begonnen, Diversität altersgerecht und wertschätzend zu thematisieren, erhalten Mädchen* und Jungen* die Möglichkeit, empfundenes Anderssein zu benennen, sich darüber auszutauschen und ein positives Selbstbild aufzubauen. Gleichzeitig werden Kinder für menschliche Diversität und für einen solidarischen sowie wertschätzenden Umgang miteinander sensibilisiert.

Dafür bedarf es jedoch Bücher und Materialien, die Diversität aufzeigen, weil

- ⇒ jedes Kind sehen möchte, dass auch sie/er ein*e Held*in sein kann.
- ⇒ Kinder sich selbst und einander auch in Büchern wiederfinden sollen.
- ⇒ Bücher die Welt wiedergeben sollen, auch in ihrer Diversität.

EINLEITUNG zur Relevanz von Diversitätssensibilität

- ⇒ Geschichten unsere Wahrheiten/ Realitäten sind und es diese ebenso oft gibt wie unterschiedliche Menschen.
- ⇒ wir unterschiedliche Seiten von Geschichten sehen sollten.
- ⇒ Ausschluss und Ausgrenzung schmerzen.

Das Projekt "traveling tools" - diversitätssensible Methodenkoffer ermöglicht, dass „andere“ Geschichte(n) erzählt werden können, weil andere – verborgene / marginalisierte – Geschichte(n) wichtig sind, damit das Wissen erweitert, blinde Flecken aufgespürt, bisherige „Normalitäten“ hinterfragt und verändert werden.

Hintergrundinformation zum Projekt „traveling tools“

Negative Haltung impliziert niedrigere Erwartungen und wenig Zutrauen bei den Betroffenen

Eine anerkennende Haltung gegenüber „Anderen“ zu entwickeln, setzt das Überdenken unserer Bilder über „die Anderen“ und ihre positive Anerkennung voraus (vgl. Honneth 1992). Die Vermittlung positiver Botschaften von sich selbst an Kinder und Jugendliche braucht enormes Einfühlungsvermögen auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte.

Eine negative Haltung gegenüber den „Anderen“ ruft niedrigere Erwartungen an die Personen hervor. Ihnen wird wenig zugetraut; ihnen werden Fähigkeiten abgesprochen. Es entsteht eine „Unter-Erwartung“.

Wenn Kinder jeden Tag mit solchen Einstellungen über sich von Personen wie ihrem*r Erzieher*in konfrontiert sind, fangen sie an, an solche Bilder über sich und ihre vermeintliche Unfähigkeit zu glauben. Es kommt zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.

Vorurteile, einseitige Vorstellungen und soziale Ungleichheit dringen auf vielfältige Art und Weise in das Leben von Säuglingen und Kindern ein und gefährden ihre gesunde Entwicklung (vgl. Derman-Sparks 2014).

EINLEITUNG zur Relevanz von Diversitätssensibilität

Insbesondere die institutionalisierten und interpersonellen Dynamiken von Rassismus, Klassendenken, Sexismus und heteronormativen Vorstellungen beeinträchtigen die gesunde Identitätsentwicklung von Kindern, die sie brauchen, um sich in der Kindertagesstätte, dem Hort oder der Schule und in ihrem späteren gesellschaftlichen und beruflichen Leben entfalten zu können. Solche negativen Dynamiken behindern auch unsere Möglichkeiten, Kinder professionell und optimal in ihrer Entwicklung und ihrem Lernen zu fördern. Und sie verletzen die Rechte der Kinder, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention definiert worden sind (UNICEF 2022).

Anerkennung lernen, Anerkennung schenken, Anerkennung üben

Die Fähigkeit bzw. eine anerkennende Haltung kann und sollte geübt werden. Das Ziel der Methodenkoffer ist daher die Vermittlung von Materialien und Methoden für Kindertagesstätten und Horte und darüber die Gestaltung von Zugehörigkeit(-en) als längerfristigem Ziel einer vorurteilsbewussten Bildungsarbeit in den teilnehmenden Praxiseinrichtungen.

Wissenschaftlich ist es bewiesen (vgl. Ani-Tani 2017), dass die oben beschriebenen Erfahrungen der frühen Jahre zentral dafür sind, wie Kinder heranwachsen und ihr zukünftiges Leben aufbauen.

Es ist enorm wichtig, dass die zentralen Bezugspersonen jedes Kindes — Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen, pädagogisches Personal — die Individualität und die Vielfältigkeit jedes Kindes schätzen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Vorurteilen (Haltung), Machtgefällen und Ideologien sollte gleich im Kindesalter beginnen und im Jugendalter und als Erwachsene weitergeführt werden. Bei der Arbeit mit Kindern geht es um Vermittlung bzw. das Lernen von Vorurteilsbewusstsein. Bei Jugendlichen und Erwachsenen geht es mehr um das „Verlernen“ bzw. Ablegen von gelernten vorurteilsgeladenen Denk- und Handlungsweisen und um das Erlernen von konstruktiven, nicht-diskriminierenden Denk- und Handlungsmöglichkeiten.

EINLEITUNG zur Relevanz von Diversitätssensibilität

Partizipationsorientierte Aktionsforschung in australischen Kindertageseinrichtungen hat aufgezeigt (vgl. Hawkins 2007), wie sich durch den Einsatz von Strategien einer Pädagogik der Sozialen Gerechtigkeit, Sozialen Verantwortung und Sozialen Inklusion das kritische Bewusstsein sowohl von Kindern (im Alter von drei bis fünf Jahren) als auch das von Fachkräften dafür entwickeln kann, Unterschiede, Vielfalt und menschliche Würde (die „Drei D“ – difference, diversity, dignity) zu respektieren und wertzuschätzen.

Die Befunde der australischen Studien haben Konsequenzen für die Elementarpädagogik auf nationalem wie auch internationalem Level. Sie unterstützen eine Pädagogik, die durch gezielte Arbeit mit Kinderliteratur das kindliche Verständnis von Unterschieden, Diversität und menschlicher Würde entwickelt und fördert. Kinder sind bereits im Vorschulalter anfällig für rassistische Diskurse und entwickeln negative Einstellungen und Vorurteile gegen spezifische Gruppen. Die Studien kommen u.a. zu folgenden Erkenntnissen und Empfehlungen: „...Anti-Bias-Bildung ist ein wesentlicher Faktor bei der Entwicklung von anti-rassistischen Zukünften und der Vorstellung einer alternativen Welt. Jedoch ist es notwendig, dass Anti-Bias-Bildung in den frühen Jahren beginnt, um eine multikulturelle Gesellschaft zu etablieren, in der Differenz, Diversität und Menschenwürde wertgeschätzt werden im Hinblick auf eine dynamische, inklusive, respektvolle Menschheit“ (Hawkins 2015:8).

Vorurteilsbildung beginnt sehr früh im Leben. Identitätsstiftende Begegnungen sind auf der einen Seite normal, aber auf der anderen Seite können sie stereotypisierende, vereinfachte und vielfaltshindernde Selbst- und Fremdbilder erzeugen. Wichtige Differenzlinien sind die (ethnische) Herkunft, Religionszugehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter und Klasse.

Obwohl der Umgang mit diversen Kulturen im Kita-Alltag bereits Thema verschiedener pädagogischer Konzepte ist und auch in den Bildungsplänen der Bundesländer thematisiert wird (Borke & Keller 2014), überfordern die aktuellen Aufgaben oftmals die alltägliche Praxis. Doch die Förderung von vorurteilsbewusster Pädagogik durch frühkindliche Bildungs- und Erziehungsangebote stellt eine bedeutsame Chance für eine gelingende Integration, eine gesunde psychosoziale Entwicklung und gleichberechtigte Teilhabe der Kinder dar. Ferner wird eine wertschätzende, diversitätssensible Erziehungspartnerschaft mit den Eltern unterstützt.

EINLEITUNG zur Relevanz von Diversitätssensibilität

Methodenkoffer für Einrichtungen der frühkindlichen Bildung in Kindertagesstätten und Horten

Hinterfragt werden dualistische und vereinfachte Vorstellungen von „Anderssein“ sowie stereotype Erwartungen. Die empfohlenen Materialien sollen dazu beitragen, dass Kinder ein positives Selbstbild fernab von Zuschreibung entwickeln. Die Materialien verstehen sich nicht als Alternative zu vorhandenen Materialien in den Einrichtungen. Sie sollen diese lediglich ergänzen und weitere Facetten kindlicher Alltagswelten aufzeigen, sodass die Welt in ihrer Diversität dargestellt wird und jedes Kind die Möglichkeit hat, sich selbst als starke Hauptfigur wiederzufinden.

Die Berücksichtigung von Diversität in der Kindertagesstätte und Hort/Schule stellt eine gute Möglichkeit dar:

- ⇒ die Kinder als Individuen, mitsamt ihren Eigenarten und Einzigartigkeiten, zu erfassen;
- ⇒ Gleiches und Unterschiedliches zu erkennen und mit Blick auf die Gestaltung von Lernprozessen zu nutzen (bspw. indem individuelle Förderpläne erstellt werden);
- ⇒ neue Sichtweisen aufzunehmen und kooperatives Lernen zu ermöglichen;
- ⇒ Kinder dabei zu unterstützen sowohl eine Ich-Identität als auch eine Gruppenidentität zu entwickeln ohne sich anderen überlegen zu fühlen;
- ⇒ Empathie zu entwickeln und zu verstehen, dass Menschen gleich und auch verschieden sind;
- ⇒ kritisches Denken gegenüber Vorurteilen anzuregen;
- ⇒ Demokratie und Partizipation zu stärken sowie soziale Integration der Kinder zu fördern;
- ⇒ Beziehungen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kinder sowie zu Eltern zu optimieren;
- ⇒ Differenz- und Dominanzsensibilität in der Gruppe zu fördern;
- ⇒ institutionelle Selektionsmechanismen abzubauen.

EINLEITUNG zur Relevanz von Diversitätssensibilität

Durch die Erhöhung der Diversity-Kompetenz und eine Sensibilisierung, werden vermehrt diversitätssensible Umgebungen kreiert, welche alle Kinder und Eltern gleichermaßen erreichen.

Der Anti-Bias-Approach schlägt bspw. weniger konkrete Aktivitäten vor, als vielmehr eine diversitätssensible Perspektive in den Interaktionen sowie im Umgang mit Materialien und Ausstattung.

Die Inhalte des Methodenkoffers im Projekt „traveling tools“ orientiert sich an den Bereichen Vorurteile, Respekt und Anerkennung, Mehrfachidentitäten und Mehrfachzugehörigkeiten, Rassismus, Diskriminierung, strukturelle und sozialen Ungleichheit, Globalisierung, Rollenzuschreibungen an Mädchen* und Jungen*, Geschlechtervielfalt und Familienvielfalt.

Die aufgeführten Bücher sind im Buchhandel erhältlich und zum Teil auch in Bibliotheken ausleihbar. Inhalte der Methodenkoffer bestehen aus verschiedenen ausgewählten Kinderbüchern, Fachbüchern, Bildimpulsen, Spielen, Stofftieren bzw. Puppen, einem Begleitheft und einem Reisetagebuch zur Evaluation.

Die über die Methodenkoffer bereitgestellten Materialien können nur einen Ausschnitt der mittlerweile vorhandenen Medien darstellen, die eine vorurteilsbewusste Pädagogik unterstützen. Weitere empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher und der Verweis auf Leselisten diverser Projekte werden in dem Begleitheft dargestellt.

Profⁱⁿ Drⁱⁿ Alexandra Geisler

Professur für Angewandte Sozialpädagogik
Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften
Fachhochschule Dresden (FHD)
Güntzstraße 1, 01069 Dresden
fon: +49 351 44 45 438
a.geisler@fh-dresden.eu

EINLEITUNG zur Relevanz von Diversitätssensibilität

Literatur

Ali-Tani, C. (2017): Wie Kinder Vielfalt wahrnehmen: Vorurteile in der frühen Kindheit und die pädagogischen Konsequenzen. Verfügbar unter: www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_AliTani_2017_WieKinderVielfaltwahrnehmen.pdf (abgerufen am: 13.03.2023)

Borke, J. & Keller, H. (2014): Kultursensitive Frühpädagogik. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Derman-Sparks, L. (2014): Soziale Bezugsgruppen in der kindlichen Identitätsentwicklung und ihre Bedeutung für eine Pädagogik der Inklusion - Vortrag bei der Fachtagung von Kinderwelten „Das bin ja ich! Identitäten stärken - Zugehörigkeiten sichern - Familienkulturen schätzen“ am 13.10.2014 in Berlin. Verfügbar unter: https://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/LDS_2014_Identitaeten%20staerken.pdf (abgerufen am: 10.02.2023)

Hawkins, K. (2007): The story so far... the use of children's literature in facilitating preschoolers' awareness of, and sensitivities to social justice issues. Verfügbar unter: www.researchgate.net/publication/237496800_The_story_so_far_the_use_of_children%27s_literature_in_facilitating_preschoolers%27_awareness_of_and_sensitivities_to_social_justice_issues (abgerufen am: 13.03.2023)

Hawkins, K. (2015): Teaching for social justice, social responsibility and social inclusion: a respectful pedagogy for twenty-first century early childhood education. Verfügbar unter: www.researchgate.net/publication/238563306_Developing_anti-racist_futures_through_anti-bias_multicultural_early_childhood_education (abgerufen am: 13.03.2021)

Honneth, A. (1992): Kampf um Anerkennung. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

UNICEF (2022): Konvention über die Rechte des Kindes. Verfügbar unter: https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/194402/3828b8c72fa8129171290d21f3de9c37/d0006-kinderkonvention-neu-data.pdf (abgerufen am: 14.03.2023)

Wagner, P. (2014): Was Kita-Kinder stark macht – Gemeinsam Vielfalt und Fairness erleben. Berlin: Cornelsen.

AUSLEIHE

Einzugsgebiet des Projektes

Da die Methodenkoffer auf „Reise“ gehen, ist das Einzugsgebiet nicht einzelne Stadtteile begrenzt, sondern bezieht das gesamte Stadtgebiet Dresden mit ein.

Ausleihmodalitäten

Die Methodenkoffer „traveling tools“ sind über die Fachhochschule Dresden (FHD) kostenlos ausleihbar.

Schulen/Horte und Kindertagesstätten in Dresden können sie für 8 Wochen leihen und anwenden.

Um Fachkräfte vor Ort mit der Thematik und den Materialien vertraut zu machen, beinhaltet der jeweilige Methodenkoffer ein Begleitheft.

Evaluation und Nachhaltigkeit

Ein Reisetagebuch begleitet die Methodenkoffer in die ausleihenden Praxiseinrichtungen. Für eine Ausleihe ist erforderlich das Reisetagebuch während des Zeitraums auszufüllen.

Nach einer ersten Laufzeit, findet eine Evaluation und Auswertung der Reisetagebücher und des Feedbacks statt.

Die Koffer sind nicht als Verbrauchsmaterial entwickelt, sondern können über einen auf lange Sicht angelegten Zeitraum verwendet und wiederkehrend von verschiedenen Einrichtungen ausgeliehen werden.

Sollte in einer ausleihenden Einrichtung Material aus den Methodenkoffern stark beschädigt werden, so dass es nicht mehr nutzbar ist, hat die betreffende Einrichtung das Material zu ersetzen.

Kinderbücher

Ach, das ist Familie?!

Vielfalt, Zusammenleben und Aufklärung

Was ist Familie? Und was macht Familie aus?

Egal ob Alleinerziehende mit Kind, LGBTQI+-Familien, Mama-Papa-Kind, Patchwork, Adoption, Wohngruppen, oder oder oder – keine Familie gleicht der anderen.

Dieses Aufklärungsbuch mit Vorlesetexten und Info-Kästen für Eltern und Bezugspersonen holt Familien in ihrer Lebensrealität ab und bricht mit Rollenbildern, Erwartungen und Standards. Es zeigt viele neue Konstellationen aus dem echten Leben auf, welche die jungen Leser*innen und Vorlesenden vielleicht noch nicht kennen und die vor allem dazu anregen, jede Familie neu kennenzulernen.

48 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: 4 – 9 Jahre

Ada Lovelance und der erste Computer

Eine Bilderbuch-Biografie über die Pionierin der Computertechnik.

Ada Lovelace (1815–1852), Tochter des Dichters Lord Byron und einer Mathematikerin, beschäftigt sich schon früh mit Mathematik. Das fantasievolle Mädchen begeistert sich für die technischen Erfindungen der Industrialisierung und lernt mit 16 Charles Babbage kennen, den Erfinder der »Analytical Machine«. Für diesen Vorläufer des modernen Computers entwickelt Ada ein komplexes Programm und gilt so als erste Programmiererin der Welt. Diese Bilderbuchbiografie ist das fesselnde Porträt einer Frau, die in Zahlen das kreative Potenzial gesehen hat.

40 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Akim rennt

Akim rennt um sein Leben – sein Dorf wurde überfallen.

In Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. Irgendwann erreicht er das Dorf am Kuma-Fluss doch: Akim wird von seiner Familie getrennt, ihr Haus zerstört. Eine unbekannte Frau nimmt sich des Jungen an. Dann aber kommen Soldat*innen und machen ihn zu ihrem Gefangenen. Irgendwann kann Akim fliehen: er rennt und rennt. Im Gebirge stößt er auf andere Flüchtlinge. Gemeinsam gelingt es ihnen, den Grenzfluss zu überqueren und ein Flüchtlingslager auf der anderen Seite zu erreichen. Und dort passiert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter.

96 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Alle behindert!

25 spannende und bekannte Beeinträchtigungen in Wort und Bild

Auf jeder Seite wird ein Kind mit Auffälligkeiten vorgestellt, indem Fragen gestellt werden. Da sich das Fragemuster auf jeder Seite wiederholt und die Antworten kurz sind, wirkt das Ganze wie ein Steckbrief. Annas Behinderung etwa ist Trisomie 21. Im Steckbrief werden nicht nur Antworten auf die Fragen „Wo kommt das her?“ oder „Geht das wieder weg?“ gegeben, sondern auch auf Fragen wie „Kann ich mit Anna spielen?“, „Wie gehe ich auf Anna zu?“ oder „Was lasse ich lieber?“.

25 bekannte Beeinträchtigungen inklusive der eigenen – über einen leeren Steckbrief – können näher kennengelernt werden. Zudem wird nicht zwischen angeborenen und sozialisierten Merkmalen unterschieden, so dass gängige Vorstellungen von Normalität und Abweichung hinterfragt werden.

40 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 5 Jahre

Alle da!: unser kunterbuntes Leben

Samira ist in einem Boot und einem Lastwagen gekommen. Amad vermisst seine Fußballfreunde im Irak, aber weil dort Krieg war, musste er weg. Jetzt schießt er seine Tore mit neuen Freund*innen in Düsseldorf. Dilara ist in Berlin geboren, kann perfekt türkisch und feiert gerne das Zuckerfest. Ihre Familie kam vor Jahren hierher.

Wir kommen fast alle von „woanders“ her, wenn man weit genug zurückdenkt. Jetzt leben wir alle zusammen hier. Das kann spannend sein und auch manchmal schwierig. Auf jeden Fall wird das Leben bunter, wenn viele verschiedene Menschen von überall her zusammenkommen.

Ein freundliches und offenes Buch über unser multikulturelles Miteinander.

40 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 5 Jahre

Alle sehen eine Katze

Alle sehen eine Katze, doch aus welcher Perspektive?

Eine Katze geht auf leisen Pfoten durch ihre Welt. Sie begegnet einem Hund, einer Maus, einem Fisch, einem Floh und vielen anderen Lebewesen. Sie alle sehen eine Katze, aber jedes Tier sieht die Katze anders. Für ein Kind sieht sie wie ein liebliches Schmusetier aus, der Hund sieht in ihr einen nervigen Störenfried und für den Fisch scheint sie ein Monster mit gelben Augen zu sein. Dabei ist es doch nur eine Katze.

In diesem Fest der Beobachtung, der Neugierde und der Fantasie zeigt das Buch die vielen Leben einer Katze. Alles ist nur eine Frage der Perspektive.

44 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Als Mama einmal unsichtbar war

Hennies Mama ist krank. Dabei sieht sie anfangs aus wie immer. Kein Husten. Kein Schnupfen. Kein Bauchweh. Kein Auf-dem-Sofa-Liegen, Fernsehen und dann ist alles wieder gut. Mamas Kranksein ist anders. Unsichtbar. Der Krebs macht, dass irgendwie alles verschwindet. Erst die Wörter, dann das Lachen, Mamas Appetit und Mamas Haare. Bis sogar Mama selbst fast verschwindet. Aber Hennie und Mama finden einen geheimen Trick, um Mama sichtbar zu machen.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Anton und die Mädchen

Anton fühlt sich prima. Er hat alles, was man braucht, um Mädchen zu beeindrucken. Denkt er. Aber sie beachten ihn nicht.

Erst als er Schwäche zeigt und weint, weil aber auch alles schiefgeht, sind sie nett zu ihm und lassen ihn mitspielen.

Dann kommt Lukas um die Ecke. Mit einer noch größeren Schaufel ...

Ein herrlicher Gesellschaftsspiegel im Sandkasten, unterhaltsam zu lesen für Kinder und Erwachsene.

32 Seiten Taschenbuch

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

AnyBody

Dick & dünn & Haut & Haar: das große Abc von unserem Körper-Zuhause

Manchmal fühlt man sich in seinem Körper unsicher, manchmal wohligh und unbesiegbar. Und dann wüsste man auch gerne mal, wie viel Spucke man im Laufe seines Lebens produziert.

Die langjährige Erfahrung der Autorin sowie eine breit angelegte anonyme Umfrage waren die Basis für dieses neue Lexikon, das unbefangen und witzig ist, aber auch zwiespältige Gefühle behutsam mit aufnimmt.

Ein wunderbar bekräftigendes Buch zum Vor- und Zurückblättern für Jungen und Mädchen, die in ihrem Körper richtig gerne zu Hause sind.

96 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Bené, schneller als das schnellste Huhn

Eine Geschichte aus Brasilien

Eigentlich heisst er Benedito da Silva, der Junge mit der Nummer 10. Aber alle nennen ihn einfach Bené. Fussball ist für Bené das Größte. Das Tollste überhaupt, von der köstlichen Feijoada, die seine Mutter zubereitet, einmal abgesehen.

Egal, was Bené macht und wohin er geht, Bälle begleiten ihn überallhin. Er spielt damit, er träumt davon. Aber Benés Familie lebt auch von den Bällen, sie nähen in Handarbeit jeden Tag vier oder fünf Stück davon. Es ist Benés Aufgabe, die Bälle zu testen – nur die guten werden verkauft.

Die Geschichte spielt in Brasilien. Wie viele Kinder aus einfacheren Verhältnissen geht Bené nicht zur Schule, weil er mithelfen muss, den Lebensunterhalt der Familie zu verdienen.

32 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab ca. 5 Jahren

Das rote Blatt

Etwas Spannendes machen? An einem Herbsttag? In einer Stadt? Wenn man sich zum Beispiel nicht schon wieder einen Besuch im Zoo leisten kann? Und trotzdem: Das Abenteuer ist ganz nah! Ein rotes, zauberhaft strahlendes Ahorn-Blatt trägt den Jungen namens Oskar und seine Mutter durch eine Welt, die nur auf den ersten Blick etwas grau wirkt. Wer hingegen genau hinschaut, der wird sehen: das Meer zum Beispiel (und nicht nur einen trägen Fluss), den Sturm (und nicht nur das Dröhnen der die Blätter wegsaugenden Angestellten eines Grünflächenamtes), Berge (und nicht nur ein Klettergerüst), singende Meerjungfrauen (und nicht nur freilich schöne Brunnenfiguren), einen Riesen (und nicht nur einen grimmigen Mann). Eine stille, lange nachklingende Geschichte eines Kindes, das sich mit seiner Phantasie die Stadt in ein Abenteuerland verwandelt.

32 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab ca. 5 Jahren

Der geheimnisvolle Ritter Namenlos

Prinzessin Violetta will auch so reiten und kämpfen können wie ihre großen Brüder. Ihr Vater, König Wilfried, hat allerdings ganz anderes mit ihr vor. Zur Feier ihres Geburtstages wird ein Turnier stattfinden. Dass der Sieger Violetta zur Frau bekommen soll, will sie unbedingt verhindern. Aber dann taucht ein geheimnisvoller Ritter auf ...

Das Buch ist in geschlechtergerechter Sprache geschrieben. König Wilfrid weiß nicht, wie er die Prinzessin Violetta erziehen soll. So lernt sie dasselbe wie ihre Brüder. Und da sie nun gut kämpfen kann, es aber nicht darf, wird sie heimlich zum Ritter Namenlos. Alle im Buch gezeigten Charaktere sind weiß.

40 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 2 Jahren

Die besten Beerdigungen der Welt

Ester, Putte und „ich“ gründen an einem langweiligen Tag ein Beerdigungsinstitut. Für alle toten Tiere, die sonst keiner beachtet, wollen sie die besten Beerdigungen der Welt ausrichten!

Mit einer toten Hummel fängt alles an. Ester will sie begraben. Auf einer Lichtung, zu der nur der geheime Pfad der Kinder führt. Ester ist fürs Schaufeln zuständig, „ich“ für ein Gedicht am Grab und der kleine Putte soll dazu weinen. Aber e i n e Beerdigung ist natürlich nicht genug.

40 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Die Farbe der Haut mit allen Sinnen

Im Park ist heute viel los! Sechs Freund*innen und ihre Familien toben, spielen und genießen ein leckeres Picknick. Zwei Tauben beobachten die fröhliche Gruppe und staunen über die verschiedenen Hautfarben der Kinder. Als sie die Jungen und Mädchen fragen, was es damit auf sich hat, bekommen sie liebevolle und unkonventionelle Erklärungen zu Diversität.

Unterschiedliche Familienkonstellationen und Hautfarben machen keinen Unterschied, wenn es um Freundschaften geht: Gereimt und mit detailreichen Bildern erzählt das Buch die Geschichte von einem schönen Nachmittag im Park. Das Buch ist eine spielerische Einladung an Kinder, über Selbstwahrnehmung zu sprechen, darüber, was uns verbindet und unterscheidet.

30 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab ca. 4 Jahren

Die Flucht

Aus der Perspektive eines Kindes erzählt »Die Flucht« vom beschwerlichen Weg einer Familie aus einem Land hinaus, in dem Krieg ist. Eine Geschichte von Verlust und Enttäuschung, von Sehnsucht und Hoffnung, wie sie aktueller nicht sein könnte. »Die Flucht« ist eigentlich eine Geschichte von vielen Fluchten.

Die Idee zu diesem Buch entstand nach Begegnungen und zahlreichen Gesprächen mit Menschen, die eine ähnliche Reise hinter sich haben, wie sie die Familie im Buch durchlebt. Diese Erlebnisse sind in die Geschichte eingeflossen und in packenden Illustrationen zum Ausdruck gebracht worden.

48 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 4 – 6 Jahren

Der Junge im Rock

„Du siehst aus wie ein Mädchen“, „Das ist falsch, was du anhast“, rufen ihm die Kinder in der neuen Kita zu. Sie grenzen ihn aus, hänseln ihn.

Jungs tragen keine Röcke. Jungs tragen dunkle Farben, Power-Ranger-T-Shirts und spielen mit Baggern. Röcke sind für Mädchen, genau wie Rosa und Prinzessin Lillifee. So vermittelt es zumindest unsere Gesellschaft und ist damit äußerst erfolgreich: Es gibt klare Vorstellungen davon, was männlich und was weiblich ist und wer was anziehen soll.

32 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab circa 4 Jahren

Die Mauer – eine Parabel

Mauern sind überall. In unseren Köpfen und um uns herum. Sie trennen uns. Dabei brauchen wir keine Mauern, sondern einander. „Die Mauer“ erzählt die Geschichte eines Königs, der beim Abstieg von seinem Thron bemerkt, dass sein Königreich, das einst nur von den Blauen besiedelt war, jetzt bunt ist. Das gefällt ihm nicht und er beschließt, sein Volk von den „Fremden“ zu trennen, indem er sie vertreiben lässt und eine Mauer baut. Schnell stellt er jedoch fest, dass seine Wünsche nur mit Hilfe der anderen Farben verwirklicht werden können. Also befiehlt der König, die Mauer wieder niederzureißen.

Menschen haben bis heute Mauern gebaut, Barrieren errichtet und Grenzen gezogen. Dadurch wurden Nationen und ethnische Gruppen, Kulturen und Religionen voneinander getrennt. Die Geschichte der Zivilisation lehrt jedoch eines Besseren.

54 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Ein Junge wie du

Was ist ein “richtiger” Junge? In diesem Buch werden Rollenklischees aufgebrochen.

Jungs bekommen von allen Seiten das Gefühl, sie müssten vor allem stark, schnell und mutig sein. Dabei ist ein Junge zu sein so viel mehr als das! Dieses wundervolle Kinderbuch lädt unsere Jungs ein, ganz sie selbst zu sein: Hilfsbereit und nett, kreativ und sensibel, neugierig und optimistisch. Und vor allem: Jederzeit authentisch. Es räumt mit den gängigen Rollenklischees auf und macht Jungs selbstbewusst und stark!

32 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Ein Mädchen wie du

Was macht ein "richtiges" Mädchen aus? In diesem Buch werden Rollenklischees aufgebrochen.

Mädchen bekommen immer noch viel zu oft das Gefühl, dass sie vor allem höflich, ordentlich und zurückhaltend sein sollten. Wie wäre es, wenn sie stattdessen ganz einfach sie selbst sein dürfen?

Dieses wundervolle Kinderbuch lädt unsere Mädchen ein, all ihre Seiten zu entdecken und zu entwickeln: Denn Mädchen sind stark und mutig, ehrgeizig und zielstrebig, aufmerksam und neugierig!

Es räumt auf mit den gängigen Rollenklischees auf und macht unsere Mädchen selbstbewusst und stark!

32 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Emmanuel's Traum

Die wahre Geschichte von Emmanuel Ofosu Yeboah

Geboren in Ghana, Westafrika, ohne Schienbein im rechten Bein wurde Emmanuel Ofosu Yeboah von den meisten Menschen abgelehnt – aber nicht von seiner Mutter, die ihm beibrachte, für seine Träume zu kämpfen. Als Junge hüpfte Emmanuel über drei Kilometer zur Schule, er lernte Fußball spielen, verließ mit dreizehn Jahren sein Zuhause, um für seine Familie zu sorgen, und wurde schließlich Radfahrer. 2001 fuhr er unglaubliche 645 Kilometer quer durch Ghana und verbreitete seine eindringliche Botschaft: Behinderung bedeutet nicht Unfähigkeit.

Emmanuel setzt sich auch heute noch für behinderte Menschen ein.

40 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: 4 - 8 Jahre

Es ist Platz für mich da

Was sind Affirmationen für Kinder?:

Affirmationen sind kleine Sätze, die uns helfen, unser Denken in positive Bahnen zu lenken. Je öfter wir Affirmationen hören oder sagen, desto stärker verankern sie sich in unserem Unterbewusstsein. Dieses Buch kann dabei von früh an unterstützen, das Selbstwertgefühl von Kindern stärken.

Als Pappbilderbuch mit bunten Bildern eignet sich schon ab einem frühen Alter. Es sind Kleinkinder bis Jugendliche abgebildet und die Idee ist, dass das Buch mit den Kindern wachsen kann.

20 Seiten Pappbuch

Altersempfehlung: ab 1 Jahr

Esst Ihr Gras oder Raupen?

deutsch-arabische Ausgabe

verschiedene Sprachen zur Auswahl

Esst Ihr Gras oder Raupen ist ein Buch übers Streiten, Zuhören und natürlich über vielfältige Familien.

Mikolaj, Mara, Yasemin, Lenny und Tariq wollen gerade im Hof Verstecken spielen, als sie plötzlich Stimmen hören.

Im Gebüsch entdecken sie zwei kleine Elfen, die lauthals streiten. Wie eine echte Menschenfamilie aussieht, ist die verzwickte Frage.

Die Kinder sollen helfen, diese richtig zu beantworten. Aber was soll das denn sein: Eine echte Familie?"

32 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Frag mich!

118 Fragen an Kinder, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Mit diesem Buch gelingt es Gespräche mit Kindern auf Augenhöhe zu befördern.

Anhand der Fragen und Illustrationen, die nur einen Impuls geben sollen, lässt sich beispielsweise darüber nachdenken und erzählen, welcher Ort lebenswert erscheint, was sich zu sammeln lohnt oder was täglich erledigt werden muss.

240 Seiten Taschenbuch

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Frida Kahlo

Frida Kahlos Geschichte in einfachen Worten.

Die weltberühmte Malerin, die eigentlich Medizin studieren wollte, bis ein Unfall alles veränderte.

Die Erfolgsserie Little People, Big Dreams im Miniformat für Kinder ab 1 Jahr.

Kurze Einführungen in das Leben berühmter Persönlichkeiten, in einfachen Sätzen erzählt und perfekt zum Vorlesen.

24 Seiten Pappbuch

Altersempfehlung: ab 1 Jahr

Frieden

Frieden beginnt mit ganz kleinen, alltäglichen Taten: Ein Hallo, ein Lächeln, eine Umarmung kann Frieden bringen. Sich anzuschauen und den Namen eines Anderen richtig aussprechen – so einfach kann es sein, Frieden zu finden.

Frieden braucht Mut, aber gibt auch Geborgenheit. Dank Frieden kommen auch die Kleinsten zu Wort. Frieden beginnt im Kleinen, aber er kann Großes bewirken.

40 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Hallo!

Das Buch der zehn Freundlichkeiten

Eine Familie muss vor Krieg und Elend fliehen, doch aus größter Not wächst neue Hoffnung. Wie das geschieht, davon erzählt dieses Kinderbuch.

Es vermittelt schon Kindern ab 3 Jahren, was möglich wird, wenn Menschen einander freundlich begegnen.

Und ganz nebenbei lernen sie noch bis 10 zu zählen!

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Haselnusstage

Das Buch sensibilisiert für ein Thema, das meistens aus Scham nicht angesprochen wird – und es ermutigt dazu, das Gespräch zu suchen, wenn Menschen, seien es nun Kinder oder Erwachsene, mit dieser Situation konfrontiert sind.

Wie lebt man als Kind, wenn der Vater im Gefängnis sitzt?

Wie spricht man mit dem Vater über schlechte Noten in der Schule?

Was antwortet man den Mitschüler*innen, wenn sie fragen: „Und was macht dein Vater so?“

40 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab circa 5 Jahren

Ich bin ein Kind und ich habe Rechte

Bereits 1989 wurde die UN-Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet. Doch noch immer ist deren Einhaltung keine Selbstverständlichkeit.

Dieses Buch will dazu beitragen, dass die Kinder ihre Rechte kennen. Farbenfroh und poetisch, aber dennoch unmissverständlich werden die wichtigsten der insgesamt 54 Kinderrechte vorgestellt.

48 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Ich bin fast genau wie du

Die Held*innen in diesem Buch sind ganz unterschiedlich: Manche sind groß, manche sind klein. Manche sind leise, andere laut.

Aber es gibt Dinge, die sie alle gemeinsam haben: Alle spielen gern, machen ab und zu Unsinn und brauchen zum Einschlafen Geborgenheit und eine Gute-Nacht-Geschichte.

Ein Bilderbuch über all die wunderbaren Eigenschaften, die jede*n von uns einzigartig machen.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Ich bin MARI

Mari ist ein Kind wie jedes andere.

Sie lacht, spielt, isst, trinkt, schläft, tanzt, geht in die Schule, liebt Bücher und Fernsehen, macht Pipi und Kacka. Alles normal, oder?

Doch manche Dinge sind eben besonders normal bei Mari.

Mari hat das Angelman-Syndrom, das ist ein seltener Gendefekt. In diesem Buch wird ihre Geschichte erzählt und wie sie die Welt sieht.

Maris Geschichte öffnet den Blick für ein paar Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Irgendwie Anders

Eine Geschichte über die Bedeutung von Toleranz.

So sehr er sich auch bemühte wie die anderen zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie anders.

Deswegen lebte er auch ganz allein auf einem hohen Berg und hatte keine*n einzige*n Freund*in.

Bis eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür stand.

Das sah ganz anders aus als Irgendwie Anders, aber es behauptete, genau wie er zu sein.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Jede*r kann was!

Fritzis Herz schlägt für Fahrräder. In ihrem Fiets-Labor fabriziert sie die fantasievollsten Drahtesel. Nima vom Nähbüdchen zaubert mit Nadel und Faden nie dagewesene Modekreationen. Maxi vom Müll-Museum macht moderne Kunst aus manch unnützem Abfall. Und in Lores besonderem Postamt lassen sich nach Lust und Laune alle Arten von Liebesbekundungen versenden.

In insgesamt 14 Porträts über große und kleine Menschen zeigt „Jede*r kann was!“ eine bunte Vielfalt an Persönlichkeiten, Leidenschaften und Talenten.

42 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

klein

Wenn es zu Hause nicht gut ist.

Dies ist die Geschichte von einem kleinen Wusel, genannt Klein.

Es geht ihm nicht gut. Viel zu oft gibt es zu Hause Streit.

An viel zu vielen Tagen hat Klein zu Hause Angst.

Aber davon kann es keinem etwas sagen. Oder? Und wer hilft ihm, wer tröstet es, wer bringt es ins Bett, wenn es wieder so ist? Keiner. Oder?

Es kommt ein Tag, an dem Klein einfach von seiner Not erzählt. Bei der Erzieherin in der Kita traut es sich. Und das ändert alles.

40 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Little Leaders

Mutige Frauen der Schwarzen Geschichte

„Little Leaders“ stellt 40 Frauen der Schwarzen Geschichte vor, die Außergewöhnliches geleistet haben: Zum Beispiel die NASA-Mathematikerin Katherine Johnson, die Menschen auf den Mond gebracht hat. Oder Bessie Coleman, die erste afroamerikanische Pilotin der Welt. Und die erste Schwarze Astronautin – Dr. Mae Jemison! Mutige Frauen, die die Welt verändert haben und Vorbilder für alle Kinder sein sollten.

Die Frauen, die vorgestellt werden, setzten sich für eine Welt ein, in der sie selbst nicht immer akzeptiert wurden. Umso wichtiger, dass Kinder ihre Geschichten lernen!

96 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

MachtWORTE!

Was macht eigentlich eine Uhr im Urlaub?
Und wie passt die halbe Ordnung zum Leben?
Von A bis Z lädt dieses Buch Kinder und
Erwachsene dazu ein, gemeinsam über die
Welt zu philosophieren.

Es regt an, ungewohnten Blickwinkeln zu
folgen oder öfter mal Quatsch mit Soße zu
kochen.

Dabei wird auch die Macht der Sprache,
Ausgrenzung und Schubladendenken sichtbar
gemacht und kreativ unterlaufen.

Ein Buch, bei dem Sie sich schon mal in einen
Buchstaben verlieben dürfen. Oder in den
Norm-Aal, die singende Seefrau oder den
lachenden Purzel-Baum.

64 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Männer weinen

Was man sonst oft vermisst, ist hier zu finden:
lauter Männer, die weinen.

Dieses Buch zeigt unseren Jungs und
Mädchen, dass es gesund, wichtig und ganz
normal ist, Emotionen, Angst und
Verletzungen zu zeigen.

In dem Buch Männer weinen geht es um das
Brechen mit gängigen Rollenklischees.

48 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Marwans Weg

Marwans Weg ist die Geschichte einer Flucht und der Hoffnung auf eine Rückkehr.

Mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken begibt sich der kleine Marwan mit einer Gruppe von flüchtenden Menschen auf den Weg durch die Wüste. Marwan lässt alles zurück: seine Heimat – und auch seine kranke Mutter.

Mehr als sein Gebetbuch und ein Notizheft hat er nicht bei sich.

Eines Tages, da ist er sich sicher, wird er zurückkehren, über alle Grenzen hinweg, und ein neues Haus bauen mit einem neuen Garten.

26 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 4 Jahre

Maxime will ein Geschwister

Maxime wird bald drei Jahre alt, lebt mit seinen Eltern in einer WG und wünscht sich Geschwister. Mindestens eins. Und er hat Glück, denn Mama und Mami finden die Idee gar nicht schlecht.

Und sie wissen auch, wie so ein Baby gemacht wird.

Wo kommen Babys her und was braucht man dazu? Und wie kommt ein Frauenpaar zum Kind? Diese Fragen interessieren nicht nur Kinder aus Regenbogenfamilien.

„Maxime will ein Geschwister“ erzählt die Geschichte in einfachen Worten und vermittelt eine unkomplizierte Sicht auf die Dinge.

22 Seiten Softcover

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Meine Crew

ein modernes Freund*innenbuch

Meine Crew ist ein Buch über Freundschaft, das Vielfalt feiert und Gefühle sichtbar macht

Darin werden Kinder und Erwachsene binärer und nicht-binärer Geschlechter, verschiedener Hautfarben sowie mit und ohne Behinderung(en) abgebildet. Es ermutigt zu Selbstbestimmung und Protest.

91 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Mimis kunterbunte Welt

vielfältiges Wimmelbuch

In "Mimis kunterbunter Welt" wird Kindern spielerisch ein Bewusstsein für Vielfalt und Inklusion vermittelt.

Zu sehen sind Menschen mit und ohne Behinderung, People of Color und weiße Menschen, gleichgeschlechtliche (Eltern-)paare und ungleichgeschlechtliche, aufgebrochene Geschlechterklischees, Körperformen aller Art, Menschen ohne fest zuschreibbares Geschlecht und viele weitere Personen.

Neun Szenen: Schwimmbad, Bahnhof, Mehrfamilienhaus, Pollerwiesen, Polizei- & Feuerwehreinsatz, Marktplatz, Spielplatz, Kinderärztin, Wildtierpark

18 Doppelseiten Pappbuch

Altersempfehlung: ab 2 Jahren

Mimi und der Bestimmertag

Mimi ist sauer. Immer bestimmen die Erwachsenen. Kurzerhand erfindet sie einen Tag, an dem sie bestimmen darf. Und Mama und Fred machen mit.

Mimi und der Bestimmertag ist eine Geschichte über Familie, kindliche Selbstbestimmtheit und Phantasie.

22 Seiten Pappbuch

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Mulgheta

Ein Tag im Leben eines blinden Fußballspielers

Mulgheta ist nicht nur Fußballspieler, sondern auch Fitnesstrainer und Masseur. Vor allem aber Lebenskünstler.

Wir begleiten Mulgheta durch einen für ihn ganz gewöhnlichen Tag. Wir ertasten mit ihm die Braille-Schrift, hören das Blindenleitsystem der Ampel, schmecken die saftigen Tomaten und erschnüffeln den muffelnden Mülleimer. Das Buch eröffnet einen neuen erfrischenden Einblick in unsere scheinbar so bekannte Umgebung.

32 Seiten gebundene Ausgabe – Braille

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Nelly und die Berlinchen

Rettung auf dem Spielplatz

Die Berlinchen Nelly und Hannah helfen dem Berlinchen Amina ihren Teddy zurück zu bekommen.

Wie so oft ist der Verlauf der Dinge anders als der gefasste Plan.

Es ist ein Buch über Ärger mit Geschwistern und echte Freundschaft, in Reimform geschrieben.

Das Buch zeigt den Alltag von Kindergartenkindern in der Großstadt – in seiner ganzen Vielfalt und ohne zu diskriminieren. Es kann positiv zum Selbstbild von Children of Color beitragen und gleichzeitig Rassismus vorbeugen.

24 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Onkel Flores.

Eine ziemlich wahre Geschichte aus Brasilien.

Onkel Flores ist Schneider von Beruf, und es gibt keinen besseren in der kleinen Stadt am Ufer des São Francisco. Sein Neffe Edinho verbringt viel Zeit bei ihm in der Werkstatt. Während des Zuschneidens und Nähens erzählt Onkel Flores gerne von früher – von jener Zeit, als Pinbauê noch ein Dorf war, die Menschen am Ende des Tages Netze voller Fische hatten und die Wäsche im klaren Wasser gewaschen werden konnte.

Damals nähte Onkel Flores bunte Karnevalskostüme und schöne Sonntagskleider, heute sind es graue Arbeitsanzüge. Fast alle Bewohner*innen arbeiten nun in der großen Fabrik und Pinbauê ist grau geworden. Als der Fabrikbesitzer beschließt, die Arbeitsanzüge im Ausland zu bestellen, bleiben die Aufträge für Onkel Flores aus.

Doch dann hat Edinho eine zündende Idee ...

Ein Buch über das Thema Globalisierung.

32 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab ca. 5 Jahren

Papas Arme sind ein Boot

Es ist stiller, als es je zuvor gewesen ist ...
Denn eine fehlt - die Mutter des Ich-Erzählers.
Wie gut, dass es da noch Papa gibt!

Seine Arme sind ein Boot, das den kleinen
Jungen vor der Dunkelheit beschützt.

Mit großer Wärme wird die Geschichte von
dem kleinen Jungen, seinem Papa und einem
großen Verlust erzählt.

Ein Trost- und Mutmachbuch der besonderen
Art.

32 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Sigurd und die starken Frauen

Eine Wikingergeschichte

Die Wikingerfrauen fahren zur See, was den
Männern nicht so recht passt.

Das Buch stellt die klassischen
Rollenverteilungen mit einem Augenzwinkern
auf den Kopf.

Die Lösung ist: jede*r macht das, was er*sie
am Liebsten macht, anstatt das Geschlecht als
Auswahlkriterium für Tätigkeiten
heranzuziehen.

40 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

The Proudest Blue

A Story of Hijab and Family

auf Englisch

An uplifting story about being proud of who you are, from the Olympic medallist fencer Ibtihaj Muhammad, the first Muslim American woman in hijab to compete for the USA in the Olympics.

40 Seiten Taschenbuch

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Traumberufe - Wymarzone zawody

Ausgabe Deutsch-Polnisch

Mit Witz und Phantasie thematisiert das Buch verschiedenste Berufe bis hin zur Arbeitslosigkeit.

Dabei bietet es alternative Geschlechterbilder an und repräsentiert Vielfalt, ohne sie zu fokussieren oder zu problematisieren.

In einer realistischen Geschichte wird die Möglichkeit vermittelt, dass ein jedes Kind jedweden Traum haben kann, was es einmal im Leben machen möchte – unabhängig von Geschlecht, Herkunft und sozialem Status.

22 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Von wegen Bienchen & Blümchen

Ganz einfach aufklären: Dieses Aufklärungsbilderbuch steckt voller Tipps zur schambefreiten Kommunikation, mit zahlreichen Tipps für frühzeitige Sexualerziehung: vom eigenen Körper, den eigenen Gefühlen und Sex bis zu Familienmodellen, Liebe, Partnerschaft & Co.

Es zeichnet sich vor allem durch einen neuen Ansatz aus, bei dem beispielsweise auch moderne Familienbilder oder Ideen und Vorstellungen außerhalb der binären Geschlechteridentitäten vorgestellt werden und Kinder einerseits ermutigt werden, ihre eigenen Gefühle zu entdecken, aber auch lernen sollen, körperliche Grenzen zu setzen.

48 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Wanda Walfisch

Immer wenn Wanda ins Wasser springt, lachen die anderen.

»Ich bin zu schwer zum Schwimmen«, sagt Wanda.

»Nein«, sagt der Schwimmlehrer, »du musst nur denken, was du sein möchtest!«

Wanda probiert es aus, und der Trick funktioniert. Sie denkt Känguru – und springt im Turnunterricht ganz hoch. Sie denkt Hase – und mag sogar Karotten.

Und beim nächsten Schwimmunterricht denkt Wanda sich leicht. Sie schwimmt wie ein Hai, eine Sardine, gar wie ein Segelboot. Aber wagt sie sich auch vom Sprungturm?

Sie gewinnt Selbstvertrauen durch Fantasie und Vorstellungskraft.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Was WÜRDEst Du tun?

Was WÜRDEst Du tun beschäftigt sich mit Würde. Es regt an nachzudenken, was man selber tun würde in verschiedenen Situationen.

Der würdevolle Umgang miteinander muss offenbar immer noch gelernt werden – in Zeiten der Flüchtlingsdebatte mehr denn je.

Wie verletzbar wir sind, sei es durch Unachtsamkeit, Rücksichtslosigkeit oder Vorurteile, machen die ausgewählten Beispiele deutlich: Ein Mann sammelt Pfandflaschen aus den Abfalleimern; ein Mädchen postet ein Foto im Bikini auf dem Smartphone; ein ärmlich gekleideter Mann muss in einem Restaurant lange darauf warten, dass er bedient wird...

Es ist ein wichtiges Buch, um mit Kindern über Mitgefühl, Menschlichkeit, Zivilcourage, und eben die Würde der Menschen sprechen zu können.

32 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Wasims Weste

Wasims Familie muss ihre Heimatstadt verlassen, weil dort Krieg herrscht. Oma und Opa können nicht mitfliehen, deshalb ist Wasim sehr froh über die Weste, die Oma selbst genäht hat. Er ist sich sicher, dass sie ihn schützen wird. Das ist auch nötig, denn das Meer ist rau und der Weg lang, bis die Familie Hilfe im Café Welcome findet. Herr Hubert hilft, wo er kann, doch die besten Ideen fallen Wasim selbst ein, und damit hilft er sich, seinem Vater und seinem neuen Freund Bashir, der von Alpträumen geplagt wird.

Diese liebevoll illustrierte Geschichte über Flucht und Trauma zeigt nicht nur, was Kindern hilft, besser durch Krisenzeiten zu kommen, sondern wie auch traumatisierte Kinder Resilienz entwickeln können.

40 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Wer ist die Schnecke Sam?

Wie sich am ersten Schultag herausstellt, ist die Schnecke Sam ein bisschen anders als der Rest der Klasse. Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie ein Junge oder ein Mädchen ist. Aus Scham versteckt sie sich in ihrem Häuschen. Aber so kann sie ja nicht das ganze Schuljahr verbringen ... Als sie sich endlich entschließt ihre Fühler aus dem Versteck zu recken, wartet auf sie das Wasserschwein Magda, die Schulpädagogin, die sie mit einer besonderen Aufgabe in den Wald schickt. Die Schnecke trifft dort außergewöhnliche Tiere und erfährt, dass es nicht eine einzige „richtige“ Art zu Leben und für die Gründung einer Familie gibt.

60 Seiten fester Einband

Altersempfehlung: ab ca. 5 Jahren

Weltkugel 1: Wie ist es, wenn man arm ist?

Alles über Armut und Hunger | Große Fragen kindgerecht erklärt

Arm zu sein, ist schlimm. Manchen Menschen auf der Welt fehlt sogar das Nötigste: sauberes Wasser und genug zu essen. Andere können ihre Kinder nicht zur Schule schicken.

Dieses Buch erklärt kindgerecht, warum es Armut gibt, manche Menschen keine Arbeit haben oder nicht alles kaufen können, was sie für ein gesundes Leben brauchen.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Weltkugel 2: Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat?

Alles über Flucht und Migration | Große Fragen kindgerecht erklärt

Sein Zuhause zu verlieren, ist schlimm. Manche Menschen gehen fort, weil es in ihrer Heimat zu gefährlich ist. Und wenn sie in einem sicheren Land ankommen, wissen sie oft nicht, ob sie bleiben dürfen.

Dieses Buch erklärt Kindern auf behutsame und anschauliche Weise, warum Menschen fliehen, was ihnen unterwegs passieren kann und wie ihr Leben an einem neuen Ort aussieht.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Weltkugel 3: Wie ist es, wenn es Krieg gibt?

Alles über Konflikte | Große Fragen kindgerecht erklärt

Kinder, die in Europa aufwachsen, kennen Krieg meist nur aus Geschichten und von Bildern. Das, was sie darüber erfahren, macht ihnen oft Angst. Dann fragen sie sich: Bin ich selbst auch in Gefahr? Was ist Terrorismus? Und warum gibt es überhaupt Soldat*innen?

Der dritte Band der Reihe erklärt den Unterschied zwischen Streit und Krieg und welche Auswirkungen gewaltsame Konflikte haben können. Das Buch zeigt aber auch, dass sich viele Menschen auf der ganzen Welt für Frieden einsetzen.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Weltkugel 4: Wie ist es, wenn man anders ist?

Alles über kleine und große Ungerechtigkeiten
| Große Fragen kindgerecht erklärt

Wenn Kinder im Alltag wegen ihrer Haar- oder Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer Herkunft gehänselt werden, fragen sie sich: Bin ich anders? Warum werde ich so ungerecht behandelt?

Dieses Buch erklärt anschaulich und mit Hilfe konkreter Beispiele, warum Vorurteile die Gesellschaft spalten und wie sich schon Kinder gegen Ungerechtigkeiten wehren können.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Wenn der Löwe brüllt

Emanuel und Bilal leben ohne ihre Eltern auf der Straße. Wenn sie Hunger haben, knurrt ihr Magen wie ein Löwe. Dieser Löwe begleitet sie durch den Tag, darum findet er sich auch auf jeder Seite des Buches wieder. Knurrt der Löwe, müssen sich Emanuel und Bilal etwas zu essen suchen. Wenn sie Glück haben, können sie sich als Autowäscher ein bisschen Geld verdienen, manchmal schenkt ihnen der Markthändler Tomaten, manchmal betteln sie. Wenn der Löwe ganz furchtbar brüllt, stehlen sie Brot. Wenn die Kinder nicht damit beschäftigt sind, Essen zu organisieren, spielen Emanuel und Bilal wie alle Kinder. Und sie träumen von ihrer Zukunft: Emanuel möchte Busfahrer werden und Bilal Präsident. Dann will er dafür sorgen, dass es allen Kindern gut geht.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab circa 5 Jahren

Wie heiraten eigentlich Trockennasaffen?

Ein Buch mit vielen Fragen über das Leben – ohne Antworten, aber mit einer Geschichte von Matti, der ganz selbstverständlich mit zwei Müttern lebt.

Nur wenn Fina im Kindergarten fragt, wo sein Vater ist, denkt er darüber nach.

32 Seiten gebundene Ausgabe

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Wie Lotta geboren wurde

Lottas Papa heißt Tobias, er hat ein glückliches Leben, Freundinnen und Freunde und er möchte ein Kind.

Und wie Lotta in seinem Bauch wachsen kann, ist gar nicht so kompliziert, wie manche Erwachsene denken.

Eine Geschichte über Transelternschaft.

Ein Buch für alle, die Geschlecht nicht nur zweidimensional und Familie nicht nur als Mama-Papa-Kind denken wollen.

22 Seiten Softcover

Vorlesealter: ab 2 Jahren

Wir sind hier

Eine Geschichte von Flucht und Hoffnung

Was bedeutet Heimat, wenn wir fast alles zurücklassen müssen? Manchmal ist Heimat einfach da, wo wir gerade sind: hier.

„Wir sind hier“ handelt von einem Mädchen und ihrem kleinen Bruder, die mit ihrer Familie auf der Flucht sind. Jeden Tag ist für die beiden alles anders, und so schöpfen sie Kraft und Mut aus den wenigen Habseligkeiten, die sie mitnehmen konnten.

Es ist eine ergreifende und optimistische Geschichte, die sich schon an kleine Leser*innen richtet und vor allem eins schafft: Empathie und Mitgefühl.

40 Seiten gebunden

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Fachbücher

Wie erkläre ich Kindern Rassismus?

Rassismussensible Begleitung und Empowerment von klein auf

Rassismus ist strukturell und prägt alle Kinder von klein auf. Dieses Buch bietet Eltern, Pädagog*innen und Interessierten eine Basis, um Kinder antirassistisch zu begleiten. Es führt durch die verschiedenen Altersstufen vom Kleinkindalter bis zur Pubertät und hält grundlegende Informationen und viele praktische Tipps sowie ein Glossar der wichtigsten Begrifflichkeiten bereit. Josephine Apraku zeigt auf, was es braucht, um BIPOC-Kinder zu empowern und weiße Kinder zu sensibilisieren und wie wir gemeinsam solidarisch gegen Rassismus vorgehen können. Beiträge diverser BIPOCAutor*innen zu den verschiedenen Formen von Rassismus und Kurzinterviews mit Expert*innen vermitteln konkrete Zugänge und aktuelle Impulse.

78 Seiten Paperback

Machtgeschichten

Ein Fortbildungsbuch zu Adultismus für Kita, Grundschule und Familie

Das Buch Machtgeschichten enthält sechs Geschichten für Kinder in Kita, Grundschule und Familie. Sie handeln von Kindern, die herausfordernde Situationen mit Erwachsenen erleben und damit so gut wie möglich umgehen. Und sie handeln von Erwachsenen, die ihrerseits versuchen, Kinder so gut wie möglich zu begleiten. Und dabei manchmal auch die Grenzen der Kinder überschreiten.

Gleichzeitig ist Machtgeschichten ein Fortbildungsbuch für Eltern, Bezugspersonen und pädagogische Fachkräfte und bietet viele Reflexionsmöglichkeiten rund um die Frage nach einem verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Macht.

204 Seiten Paperback

Empowerment als Erziehungsaufgabe

Praktisches Wissen für den Umgang mit Rassismuserfahrungen

Empowerment als Erziehungsaufgabe richtet sich an alle Eltern, deren Kinder potenziell von Rassismus betroffen sind. Ihnen kommt die wichtige Rolle als Ansprechpartner*in und unterstützende Vertrauensperson für ihre Kinder zu. Sind sie sich dessen erst einmal bewusst, können sie ihrem Kind Rückhalt durch eine "empowernde" Erziehung geben.

Es werden einerseits die Wirkungsweise der rassistischen Erfahrungen auf den Selbstwert des Kindes aufgezeigt und andererseits Wege eröffnet, wie Kinder auf unterschiedlichen Ebenen so ausgestattet werden können, dass sie Gegenentwürfe zu Vorurteilen kennen und differenziert mit dem Erlebten umgehen lernen.

152 Seiten Taschenbuch

Einfach können –

Diskriminierungsfreie Sprache

Dieser Ratgeber hilft dabei, sensibler zu werden für diskriminierende Sprache. In diesem heiklen Feld der Kommunikation geben konkrete Tipps, Formulierungen und Denkanstöße Orientierung und Klarheit. Das Buch gibt einen breiten Überblick über respektvolle Sprache in den Kerndimensionen Herkunft, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung, Alter, körperliche und geistige Fähigkeiten und thematisiert auch weitere Dimensionen wie Einkommen, Familienstand und Ausbildung. Dieser Ratgeber ermöglicht es, ganz ohne Vorwürfe, diskriminierende und abwertende Sprache abzulegen und stattdessen ins Zentrum zu stellen, worum es einem eigentlich geht.

112 Seiten Paperback

Spiele / Methoden

Gendergerechtes Memory Berufe

“Mémo de l'égalité” von Topla

Das gendergerechte Berufe-Memory weicht Stereotype auf. Damit der PayGap kleiner wird und Kinder sich ihre Vorbilder nach ihren eigenen Neigungen aussuchen können.

Dieses Spiel enthält Regeln in:

Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Niederländisch

Es kann in diesen 6 Sprachen gespielt werden und die Berufsbezeichnungen stehen auch immer in allen 6 Sprachen unter den abgebildeten Personen.

Das Spiel enthält 24 Memory-Paare, also 48 Spielkarten.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Familiensalat

Familiensalat ist ein Viele-Familien Memory vom Atelier 9 ¾

Familiensalat ist ein klassisches Memo-Spiel mit 32 Bildkarten, also 16 Bildpaaren.

Gezeigt werden Familien mit einem, zwei oder vier Elternteilen, mit vielen oder wenigen Kindern, mit Haustier, Rolli oder keinem von beiden.

Und weil 16 Kartenpaare für manche Kinder ein Klacks sind, enthält die beiliegende Spielanleitung einige pfiffige Varianten, mit denen es auch für sie wieder schwieriger wird.

Emotionen erkennen & lernen

von akros

Es gibt 10 Emotionen, in je drei Intensitäten.

Die 10 Grundemotionen, die unser Verhalten durch Gestik und Mimik begleiten, können mit diesem Spiel erlernt werden. Dieses Spiel hilft Kindern, diese Emotionen zu benennen und sie als angenehm oder unangenehm einzustufen.

Zudem können sie entsprechend ihrer Intensität geordnet werden.

Es hilft eigene Emotionen sowie die Gefühle anderer Menschen zu erkennen und Entscheidungen über das eigenen Verhalten zu treffen.

Altersempfehlung: ab 2 Jahren

bis 3 Jahre unter Aufsicht

My Family Builders Kartenspiel

Ein Kartenspiel mit 7 Familien wie aus dem „echten“ Leben. Jede Familie ist einmalig.

Ziel des Kartenspiels ist es, möglichst viele Familien zusammenzusammeln. Jede Familie besteht aus 5 Menschen und hat eine eigene Spielkartenfarbe.

Das Spiel fördert Einfühlungsvermögen und Verständnis für Vielfalt. Und es zeigt sieben unterschiedliche Familien.

Karten und Anleitung sind in Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Hosentaschen-Dialoge

von WAMIKI (Was mit Kindern)

Was denkst du, warum...?

Und was wäre, wenn...?

Die Hosentaschen-Dialoge sind eine geniale Idee, Sprachbildungs- und Verständigungsprozesse auf Augenhöhe anzuregen.

Passend in jede Hosentasche gibt es zu typischen Schlüsselsituationen im Kita- und Familienalltag Fragen.

Fünf robuste Fragenfächer zu den Alltags-Situationen: Buddeln, Anziehen, Spazieren, Essen, Waschen. In stabiler Tasche zum Anhängen.

Plus Beiheft mit Beispielen und Übungen.

Gebärden-Alphabet

Buchstaben A bis Z in Handzeichen und lateinischer Schrift

von plantoys

Dieses 26-teilige Gebärden-Alphabet kann 2-seitig bespielt werden. Auf der einen sind tastbare Großbuchstaben und darunter Kleinbuchstaben in lateinischer Schrift, auf der anderen die Gebärden-Handzeichen.

Optimal zum Erlernen der Buchstaben wie der Gebärden und der Förderung sensomotorischer Fähigkeiten.

Es zeigt die Vielfalt von Schriften und Sprachen.

Sondermoment

Kids Edition - kreativer Gesprächsschatz

von Sondermoment

42 Karten mit über 80 kreativen Fragen und interaktiven Aufgaben in fünf Kategorien (Alltag, Gefühle, Fantasien, Reflexion und Wünsche)

5 Karten zum Beschriften für eure eigenen Lieblingsfragen

Altersempfehlung: 5 - 12 Jahre

Emotiblocks

von Miniland

Mit den Emotiblocks von Miniland lernen Kinder spielerisch, grundlegende Emotionen zu erkennen. Anhand der austauschbaren Figuren und der unterschiedlichen Charaktere lernen sie, die verschiedenen Gesichtsausdrücke zu erkennen, die den ersten Emotionen entsprechen.

Die Emotiblocks bestehen aus austauschbaren Teilen, mit denen sich Figuren frei gestalten lassen: Es gibt mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten!

Das Spiel enthält zudem Aktivitätskarten.

In 6 Sprachen

6 Figuren

6 Emotionskärtchen

Broschüre mit Spielvorschlägen

Altersempfehlung: 2 – 6 Jahre

Kreatives

Wachsmaler für alle

Nachhaltige Wachsmalstifte in 8 unterschiedlichen Hautfarben

Vielfalt schon für die Kleinsten!

Mit den 8 extra-dicken Hautfarben-Wachsmalstiften können Kinder ab 3 Jahren sich und ihre Freund*innen so malen, wie sie wirklich aussehen.

www.hautfarben-buntstifte.de

ISTA (Hrsg.)(2018): KiDs Power – das vielfältige Ausmalbuch. Berlin

KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen!

Fachstelle Kinderwelten für
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung am
Institut für den Situationsansatz

Kostenlos verfügbar unter:

https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2018/08/KiDs_Ausmalbuch_Web.pdf

Puppen

KURZVORSTELLUNG MATERIAL METHODENKOFFER

Rubens EcoBuds

Mini Puppe "Flora" von Rubens Barn

Puppe Mademoiselle Rose "les parisiennes"
von Moulin Roty

Rubens EcoBuds

Mini Puppe "Basil" von Rubens Barn

Puppe von Plan International x Fabelab

Farah
von Global Affairs

Erzähltheater von howa

Das Erzähltheater ist geeignet für Bildergeschichten im A3 Format.

Das tragbare Kamishibai aus Holz ist hochwertig verarbeitet und mit kindersicheren Farben lackiert.

Die Türen des Theaters lassen sich einfach mit Magnet verschließen.

Durch den Griff kann das mobile Erzähltheater leicht transportiert werden.

Als die Raben noch bunt waren

Kamishibai Bildkartenset

Die Raben waren nicht immer rabenschwarz. Vor langer Zeit waren sie kunterbunt und leuchteten in allen Regenbogenfarben: Es gab türkisfarbene Raben mit lila Tupfen und auch gelbe Raben mit roten Streifen. Sie lebten fröhlich miteinander und alle Tiere hatten ihre Freude an ihnen. Doch eines Tages stellte der Schneemann eine Frage, die alles verändern sollte: "Wer von euch Raben hat eigentlich die richtige Farbe?"

Themen "Mobbing", "Rechthaberei" und "Diversität".

Altersempfehlung: 2 bis 8 Jahre

Elmar

Kamishibai Bildkartenset

Elmar ist kein gewöhnlicher Elefant: Statt grau ist er bunt kariert. Normalerweise macht ihm das nichts aus. Aber eines Abends kommt er auf die Idee, so sein zu wollen wie alle anderen Elefanten. Auf den Bildkarten für das Kamishibai können Kinder leicht mitverfolgen, wie der kunterbunte Elefant versucht, sich anzupassen. Er wälzt sich in grauen Beeren, kann sich aber doch nicht in der Herde verstecken und bekommt schließlich für sein besonderes Anderssein sogar einen eigenen Elmar-Tag!

Die Abenteuer des Elefanten Elmar laden Kinder zu gemeinsamen Überlegungen ein: Was bedeutet Anderssein? Wie unterscheidet sich mich von meinen Freund*innen? Warum ist es schön, dass wir alle ein bisschen verschieden sind?

Altersempfehlung: 2 bis 8 Jahre

Wir haben Rechte!

Kamishibai Bildkartenset

Die Kinderrechte bekannt zu machen, ist vielen Menschen ein Anliegen. Doch wie kann es gelingen, den Kindern selbst zu zeigen, welche Rechte es zu ihrem Schutz gibt?

Und was heißt das konkret für das Zusammenleben im Kindergarten, in der Schule oder in der Familie?

Jedes Bild dieses Sets stellt ein Kinderrecht in den Mittelpunkt und erzählt dazu eine Szene mitten aus dem Kinderleben. Die Szenen sind eine Einladung zum Gespräch, damit die Kinder ihre Rechte situativ und konkret verstehen können.

Mit Kinderrechte-Plakat!

Altersempfehlung: 5 bis 10 Jahre

Wichtiges zum Weiterlesen

WICHTIGES zum WEITERLESEN

- Anti-Defamation League:
<https://www.adl.org/education-and-resources>
- Antidiskriminierungsstelle — Beratungsstellenlandkarte:
www.antidiskriminierungsstelle.de/beratungsstellen
- Amadeu Antonio Stiftung: www.amadeu-antonio-stiftung.de
- Anti-Bias-Netz: www.anti-bias-netz.org/
- Bundeszentrale für politische Bildung: www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/266816/vorurteilsbewusste-bildung-von-anfang-an
- Bundesnetzwerk Schule der Vielfalt: www.schule-der-vielfalt.org
- Demokratie leben! www.demokratie-leben.de
- Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
www.situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten.html
- FiPP e.V. - Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis <http://www.fippev.de>
- Glossar Antidiskriminierung: <https://www.adb-sachsen.de/de/glossar>
- Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusbearbeitung e.V.:
www.idaev.de
- i-PÄD: Initiative intersektionale Pädagogik: <https://i-paed-berlin.de/>
- Kompass — Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Kompass_Handbuch_zur_Menschenrechtsbildung.pdf
- Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment: <http://www.zwst-perspektivwechsel.de>
- Landkarte Kinderrechte: <https://landkarte-kinderrechte.de/>
- Zentrum für Soziale Inklusion Migration und Teilhabe <http://www.zsimt.com/>

WICHTIGES zum WEITERLESEN

Weitere Links für die Weiterbildung:

- Berliner Netzwerk gegen Diskriminierung in Schule und Kita (BeNeDiSK): www.BeNediSK.de
- Projekt Bilder im Kopf: www.bilderimkopf.eu
- Brene Brown — Die Kraft der Verletzlichkeit. Ted Talk: www.bing.com/videos/search?q=%e2%80%a2%09Brene+Brown+%e2%80%93+The+Power+of+Vulnerability+deutsch&qpv=%e2%80%a2%09Brene+Brown+%e2%80%93+The+Power+of+Vulnerability+deutsch&view=detail&mid=00C2B72987D91C94E69500C2B-72987D91C94E695&rvsmid=95E493CE358180F5527195E493CE358180F5571&FORM=VDRVRV
- Andersraum e.V.: www.buendnisvielfaltstatteinfalt.de
- Diversity in Early Childhood Education and Training: www.decet.org/wp-content/uploads/2015/01/decet_manual.pdf
- Diversity-Check: www.bildungserver.berlin-brandenburg.de/themen/bildung-zur-akzeptanz-von-vielfalt-diversity/sexuelle-vielfalt/diversity-check/
- Early Learning Resource Unit (ELRU): www.elru.co.za
- Webportal Einfach teilhaben: www.einfach-teilhaben.de
- Mediendienst Integration: www.mediendienst-integration.de
- Medien mit schwarzen Hauptpersonen: www.medienregal.wixsite.com/medienregal
- Ein Portal für INTER* TRANS* GENDERQUEERE JUGENDLICHE: www.meingeschlecht.de
- Projektinitiative HAKRA — Gegen Rassismus aus Minderheitenperspektive: www.jugendhilfeportal.de/projekt/hakra-gegen-rassismus-aus-minderheitenperspektive
- Netzwerk Courage: www.netzwerk-courage.de
- Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz: www.antidiskriminierungsnetzwerk-rlp.de
- Netzwerk gegen Rassismus an Schulen (NeRaS): www.neras.de

WICHTIGES zum WEITERLESEN

- Nürtikulti — Vielfalt gestaltet Grundschule: www.vielfalt-mediathek.de/mediathek/5393/vielfalt-gestaltetgrundschule-n-rtikulti-ein-modellprojekt-stellt-sich-vor-doku.html
- Portal Intersektionalität: www.portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenlaboratorium/methodenpool/
- Projekt Perspektivwechsel, Methodenbuch: www.vielfalt-mediathek.de/data/zwst_perspektivwechsel_theoretische_impulse_metho-dische_anregungen_vielfalt_mediathek.pdf
- Projekt „Starke Kinder machen Schule“ www.fippev.de/wir-ueber-uns/anti-bias-ansatz/starke-kinder-machen-schule/
- Queer history: www.queerhistory.de
- Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Demokratie und Integration (RAA): www.bag-raa.de
- Schule ohne Rassismus — Schule mit Courage: www.schule-ohne-rassismus.org
- Social inclusion through early childhood education and care/Friendly/Lero (Perspectives on social inclusion working papers): www.laidlawfdn.org/wp-content/uploads/2014/08/wpsosi_2002_june_social-inclusion-for-canadianchildren.pdf
- TaiyeSalasi — “Don’t ask me where I’m from. Ask me where am I a local”. Ted Talk. www.youtube.com/watch?v=LYCKzpXEW6E (mit deutschen Untertiteln)
- Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Schule gegen sexuelle Gewalt: www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/home/
- Teaching for change: www.teachingforchange.org/teacher-resources/anti-bias-education
- Vielfalt in Schulen: www.vielfalt-in-schulen.de
- Vielfalt-Mediathek: www.vielfalt-mediathek.de
- Die ZEIT: 20 Empfehlungen, um weniger rassistisch zu sein: www.zeit.de/campus/2018-05/rassismus-empfehlungen-alltag-diskriminierung-erfahrungen
- Die Erfindung des Rassismus: www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-06/rassismus-ideologienationalsozialismus-rassentheorie-antike-mittelalter-genetik/komplettansicht
- Zentrum für soziale Inklusion Migration und Teilhabe (ZSIMT/Bonn):

WICHTIGES zum WEITERLESEN

www.zsimt.com/app/download/3240590/Flyer_Antibias.pdf

www.zsimt.com/app/download/3241415/Flyer_Diversity_NPO.pdf

- Zwischentöne — Materialien für Vielfalt im Klassenzimmer:

www.zwischentoene.info.

- <http://annette-kuebler.de>

Anregungen für Multiplikator_innen im globalen Lernen und vorurteilsbewusster Bildung. Beratung für Teams, Trainings zum Umgang mit Vielfalt und Diskriminierung. Sensibilisierung für Reproduktionen von Rassismus.

- <http://www.bildungsteam.de>

Das Bildungsteam Berlin Brandenburg e.V. ist in der politischen Bildungsarbeit tätig und organisiert seit 1997 erfolgreich Seminare, Projekttag und Fortbildungen in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus.

- <http://www.constanzeschwaerzer.de>

Diplom-Politologin, Trainings in vorurteilsbewusster Bildung, Anti-Diskriminierung, interkultureller Kommunikation, Auslandsvorbereitung sowie für andere Veranstaltungen, besonders zu den Themen Migration, Gender, Bildung und Arbeit.

- <http://www.elru.co.za>

Early Learning Resource Unit's: ELRU offers support to educators and others involved in post-apartheid transformation so that they are able to influence and promote change in practical ways.

- <http://www.glokal.org>

glokal e.V. ist ein Berliner Verein für machtkritische Bildungsarbeit, der seit 2006 in der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung tätig ist. Auf der Website finden Sie ein bundesweites Beratungs-, Bildungs- und Fortbildungsangebot für Organisationen, Multiplikator_innen, Lehrer_innen, Jugendgruppen und Schulklassen.

WICHTIGES zum WEITERLESEN

- <http://www.inklusiv-verbunden.de>
Wir sind ein inklusives Bildungs- und Vernetzungsprojekt auf kommunaler Ebene in der Stadt Verden an der Aller. Wir arbeiten auf der Grundlage des Index für Inklusion mit dem Ziel einer hochwertigen Bildung und Teilhabe für alle Kinder – unabhängig von ihrem sozialen, ökonomischen oder religiösen Hintergrund und in Achtung ihrer Individualität und körperlichen, geistigen und sonstigen Voraussetzungen.
- <http://www.olivertrisch.de>
Dipl. Interkultureller Pädagoge, Erzieher und Anti-Bias-Multiplikator mit den Arbeitsschwerpunkten Antidiskriminierungsarbeit und Diversitätsbewusste Bildung. Auf der Website: Informationen zum Anti-Bias-Ansatz, zur Person sowie Links zur Antidiskriminierungsarbeit.

WEITERBILDUNG

Lebenslanges Lernen an der Fachhochschule Dresden

- aktuell - praxisnah - interdisziplinär -

Weiterbildung und lebenslanges Lernens sind Schlüsselbegriffe in der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft. Sie verlangen die Bereitschaft, Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen kontinuierlich zu aktualisieren und zu erweitern.

Mit Angeboten akademischer Weiterbildung möchte die Fachhochschule Dresden einen Beitrag leisten, um Fähigkeiten zu verbreitern und zu vertiefen.

Die akademische Weiterbildung bildet neben Lehre und Forschung die dritte Säule des Wissenstransfers der Fachhochschule Dresden. Unsere Weiterbildungsangebote umfassen verschiedene Formate und reichen von Vorträgen, über Zertifikatsangebote, Inhouse-Schulungen bis hin zu berufsbegleitenden Studiengängen.

Für nähere Informationen zu Fortbildungsmöglichkeiten für Sie und Ihr Team im Themenbereich Anti-Bias / vorurteilsbewusste Bildung / Diversitätssensibilität nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Kontakt:

weiterbildung@fh-dresden.eu

Tel. 0351 44 45 480

Fachhochschule Dresden
University of Applied Sciences

Fachhochschule Dresden (FHD)
University of Applied Sciences

Campus am Straßburger Platz
Güntzstraße 1, 01069 Dresden
Telefon: +49 351 44 45 400
www.fh-dresden.eu